

D2.1 Revisión del estado del arte y diseño inicial del edge 6G para XR y de los mecanismos de red

v1.4

30/06/2023

[6GOPENVERSO-NET] Design and development of XR 6G network architecture

Paquete de Trabajo (PT)	PT2
Líder del PT	i2CAT
Editor Principal	Carolina Fernández
Contribuyentes	Amr Abdelnabi, Carolina Fernández, César Cajas, Mario Montagud, Sergio Giménez
Nivel de diseminación	PU
Tipo	RE

Nivel de diseminación

PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo

PR	Prototipo
RE	Reporte
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Histórico de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
v0.1	Carolina Fernández	Plantilla	27/03/2023	Tabla de contenidos
v0.1.1	Carolina Fernández	Borrador	04/04/2023	Estado del arte, requisitos
v0.1.2	Carolina Fernández, Sergio Giménez	Borrador	13/04/2023	Estado del arte, requisitos
v0.1.3	Carolina Fernández, César Cajas	Borrador	17/04/2023	Estado del arte, requisitos
v0.1.4	Sergio Giménez	Borrador	25/04/2023	Estado del arte
v0.1.5	Carolina Fernández, César Cajas, Sergio Giménez	Documento de trabajo	08/05/2023	Introducción, requisitos, arquitectura
v0.1.6	Carolina Fernández, Sergio Giménez	Documento de trabajo	18/05/2023	Estado del arte, requisitos, arquitectura
v1.0	Carolina Fernández, Sergio Giménez	Documento de trabajo	23/05/2023	Estado del arte, requisitos, arquitectura
v1.1	Mario Montagud	Documento de trabajo	02/06/2023	Introducción, requisitos

v1.2	Mario Montagud	Documento de trabajo	15/06/2023	Requisitos, arquitectura
v1.3	Amr Abdelnabi	Documento de trabajo	20/06/2023	Requisitos, arquitectura
v1.4	Carolina Fernández	Documento final	30/06/2023	Revisión final, edición

Tabla de Contenidos

1. Lista de Tablas	5
2. Lista de Figuras.....	6
3. Lista de Acrónimos	7
4. Resumen Ejecutivo	8
5. Introducción.....	9
6. Estado del Arte	11
6.1. Servicios XR.....	11
6.1.1. Servicios XR en investigación.....	11
6.1.2. Servicios XR comerciales	14
6.2. Orquestación XR en el edge.....	14
6.2.1. Estandarización de la orquestación en el edge.....	15
6.2.2. Aplicación de orquestación en el edge.....	18
7. Requisitos.....	21
7.1. Servicios XR.....	21
7.2. Orquestación XR en el edge.....	25
8. Arquitectura y Diseño	27
8.1. Arquitectura	27
8.2. Diseño	28
8.2.1. Orquestador holográfico	29
8.2.2. Framework XR-aware	31
8.2.3. Framework LoS	31
8.2.4. Orquestador edge.....	33
9. Conclusiones.....	34
10. Referencias.....	35

1. Lista de Tablas

Figura 5.2: mejoras relativas a XR en la Release-18 (5G-A) de 3GPP.....	10
Tabla 6.1.2.1: ejemplos de aplicaciones de XR en la industria.....	14
Tabla 7.1.1: requisitos de servicios XR.....	24
Tabla 7.2.1: requisitos de la plataforma XR en el edge.....	26
Tabla 8.1.2: relación entre arquitectura ETSI MEC y 6GOPENVERSO-NET.....	28

2. Lista de Figuras

Figura 5.1: planificación de releases de 5G y 5G-A en 3GPP.....	9
Figura 6.2.1.1: arquitectura genérica ETSI MEC.	15
Figura 6.2.1.2: arquitectura de referencia ETSI MEC.	16
Figura 6.2.1.3: arquitectura genérica (simplificada) del EEL.....	17
Figura 6.2.1.4: relación entre las arquitecturas EDGEAPP y ETSI MEC.	17
Figura 6.2.2.1: arquitectura de AI@EDGE en modos Stand-Alone (izq.) y Non-Standalone (der.).	18
Figura 6.2.2.2: arquitectura general MEC en AI@EDGE.	19
Figura 6.2.2.3: arquitectura de orquestación edge en 5G-CARMEN.....	19
Figura 8.1.1: arquitectura de la orquestación en el edge.	27
Figura 8.2.1: diagrama de secuencia de las operaciones sobre la plataforma XR.....	29
Figura 8.2.1.1: visión del entorno XR y su orquestación.	30
Figura 8.2.3.1: detalle de arquitectura del framework LoS.....	32

3. Lista de Acrónimos

3GPP	3rd Generation Partnership Project
5G-A	5G-Advanced
6DoF	Six Degrees of Freedom
AF	Application Function
AR	Augmented Reality
BSA	Back Situation Awareness
CCAM	Cooperative, Connected and Automated Mobility
CDF	Congestion Detection Function
CF	Cell-Free
DB	Database
DoF	Degrees of Freedom
DT	Digital Twin
EDN	Edge Data Network
EEL	Edge Enabler Layer
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FVV	Free Viewpoint Video
HMD	Head-Mounted Display
IA	Inteligencia artificial
LCM	Life-Cycle Management
LoS	Levels of Service
MCU	Point Cloud Multipoint Control Unit
MEC	Multi-access Edge Computing
MEAO	MEC Application Orchestrator
MEO	MEC Edge Orchestrator
MPEG	Moving Picture Experts Group
MR	Mixed Reality
NaaS	Network as a Service
NEF	Network Exposure Function
NFV	Network Functions Virtualisation
NWDAF	Network Data Analytics Function
QoS	Quality of Service
SFU	Selective Forwarding Unit
SLO	Service Level Objective
SoA	Service-Oriented Architecture
UC	Use Case
UE	User Equipment
uHSLLC	ultraHigh-Speed with Low-Latency Communication
VNF	Virtual Network Function
VR	Virtual Reality
XR	eXtended Reality
ZSM	Zero-touch Service Management

4. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el estado actual de los servicios XR y las plataformas que orquestan en el *edge*, así como una primera versión de (i) los requisitos para orquestar dichos servicios XR en el *edge* y (ii) la arquitectura y diseño del nodo *edge* (T2.1) y de los mecanismos de *network awareness* y calidad de servicio o *Quality of Service* (QoS) en T2.2.

En general, en este entregable se proporcionan la lógica y los mecanismos de virtualización y orquestación para proveer los servicios XR en el *edge*, así como los mecanismos de red que permiten obtener suficiente información de la misma, reaccionar en base a sus condiciones cambiantes y permitir al usuario definir una calidad de servicio a evaluar durante el tiempo de vida de los servicios.

5. Introducción

El concepto de realidad extendida o *Extended Reality* (XR) lleva décadas en desarrollo, aunque se ha popularizado en los últimos años como un término que abarca diferentes tecnologías inmersivas – en concreto la realidad aumentada o *Augmented Reality* (AR), la realidad virtual o *Virtual Reality* (VR) y la realidad mixta o *Mixed Reality* (MR). Sus posibles aplicaciones van desde comunicaciones inmersivas en entornos de trabajo, comercio u ocio hasta complementar el entorno con la información proporcionada por los dispositivos y permitir cierta interacción con y entre ellos; p.ej. para los ámbitos de educación o medicina o la atención a situaciones críticas para con la salud o la seguridad. En este contexto, las aplicaciones de realidad virtual e inmersiva (y en concreto el concepto del metaverso) se han visibilizado más recientemente debido, sobre todo, a grandes iniciativas comerciales y a ciertos cambios sociales introducidos tras la última pandemia.

Figura 5.1: planificación de releases de 5G y 5G-A en 3GPP.

La introducción del metaverso y las tecnologías inmersivas como uno de los verticales principales de las comunicaciones basadas en 5G avanzado o *5G-Advanced* (5G-A) y 6G requiere de un análisis más concreto de los requisitos que han de satisfacer dichas redes y los mecanismos de gestión para la operación de los servicios englobados en el dominio XR; así como de proveer de una oferta suficiente de habilitadores tecnológicos que permitan dicho despliegue de la forma más óptima posible. Por una parte, diversos organismos de estandarización y agrupaciones de industria como European Telecommunications Standards Institute (ETSI) y 3rd Generation Partnership Project (3GPP) han recogido y clasificado los posibles casos de uso para este vertical según las tecnologías involucradas [5GXR2022], así como el tipo de experiencia que proporciona al usuario, el modo de llevarlo a cabo y los dispositivos en uso [EERG2020]. En [TAAT2022] se recopilan también los posibles habilitadores tecnológicos para optimizar la prestación de servicios XR en cuanto a su captura, procesamiento, envío y presentación. Desde la Release-18 también se trabaja en las especificaciones de las redes 5G-A (figura 5.1), que incluye mejoras relativas a XR (figura 5.2) tales como mejoras en la red de acceso radio o *Radio Access Network* (RAN), en su ancho

de banda, capacidad y calidad de servicio o *Quality of Service* (QoS), así como en la optimización de consumo energético [QS5A2022].

Figura 5.2: mejoras relativas a XR en la Release-18 (5G-A) de 3GPP.

En estos y otros documentos también se recoge la planificación y algunos requisitos identificados en cuanto a retardo en la comunicación (latencia), la prioridad estimada para el tipo de comunicación y otras estimaciones como el número máximo de pérdida de paquete, o sus ráfagas, esperadas. Por último, la tendencia en telecomunicaciones es cada vez mayor hacia complementar la oferta de servicios XR con habilitadores de red, de modo que acceden al estado de la red mediante unas APIs, en un paradigma llamado *Network as a Service* (NaaS) o *Network-aware*; y que fomentan la adaptabilidad de los servicios en base al estado cambiante de la red. El proyecto CAMARA [CAMA2021], organizado por la Global Systems for Mobile Communications Association (GSMA), agrupa a diferentes operadores y organizaciones para estandarizar unas capacidades de red y su exposición mediante APIs.

Este proyecto se basa en dos pilares principales: (i) el conocimiento del estado de la red (*network awareness*) para optimizar la prestación de servicios (QoS, etc); y (ii) el desplazamiento de la carga computacional del cliente al edge (*XR split*). Este entregable presenta el estado actual de la orquestación en el *edge* y, en concreto, su uso para el despliegue de los servicios XR definidos en el subproyecto 6G-OPENVERSO-HOLO; junto con el diseño inicial contemplado en este subproyecto para la plataforma que regula la orquestación del ciclo de vida de dichos servicios XR en el *edge*. Para ello, este documento se nutre de contenido proporcionado en el entregable D1.1 de 6GOPENVERSO-NET ("*State of the art review and networking requirements for 6G XR*") y del D2.1 de 6GOPENVERSO-HOLO ("*Initial requirements and platform architecture for tenders*"). En el D2.2 se entregará la versión final del diseño aquí expuesto y de la validación de los componentes que forman parte de dicha arquitectura.

6. Estado del Arte

En esta sección se hace una primera recopilación del estado del arte en lo relativo a los servicios XR siendo investigados u ofertados en la actualidad; y también del estado y consideraciones de las plataformas de orquestación *edge*, de las redes que dan soporte a entornos inmersivos y de los *frameworks* de QoS que permiten evaluar y mejorar el servicio proporcionado por los elementos anteriores.

6.1. Servicios XR

En primer lugar se presentan aquellos servicios propuestos u ofrecidos en ésta y otras iniciativas investigadoras, y posteriormente algunos de los servicios desarrollados por compañías comerciales.

6.1.1. Servicios XR en investigación

En primer lugar se presenta el análisis preliminar de los casos de uso XR y de aquellos elegidos en el proyecto 6GOPENVERSO.

El entregable D1.1 de 6GOPENVERSO-NET muestra los 23 tipos de casos de uso esperados para los servicios XR junto con su diseño de alto nivel – ambos proporcionados por 3GPP [EERG2020]. Igualmente se describen los dos casos de uso identificados dentro de este proyecto: (1) la minimización de la congestión de tráfico tanto en el segmento *uplink* como en el *downlink* y (2) la selección del nodo *edge* más adecuado para el despliegue. Los dos casos de uso se contemplan dentro de un entorno radio en que la conexión del usuario se puede establecer con diferentes celdas y donde se evalúa el estado de la congestión del enlace o adecuación de la infraestructura a la hora de operar con los servicios XR.

Estos servicios se describen en el entregable D2.1 de 6GOPENVERSO-HOLO como parte de los componentes desplegados en el *cloud* (al inicio del proyecto) y en el *edge* (en su finalización). En concreto se distinguen las siguientes funciones multimedia:

- Servicios XR ya disponibles en el segmento cloud:
 - *Selective Forwarding Unit* (SFU) para reenviar los flujos volumétricos entrantes y determinar su destino (p.ej. en el *cloud* o en un cliente remoto).
 - *Point Cloud Multipoint Control Unit* (MCU) para optimizar el procesamiento y ancho de banda necesarios para el procesamiento y comunicación de flujos volumétricos gracias a técnicas de multiplexación, descodificación y fusión adaptadas para cada cliente.
- Servicios XR a proporcionar en el segmento *edge*:
 - Subsistema multi-sensor *light field* 3D con cámaras plenópticas.
 - Módulo de reconstrucción y codificación (asistido por la plataforma *edge*) para el contenido de *light field* mediante múltiples flujos.
 - Subsistema multi-sensor de captura con *Free Viewpoint Video* (FVV) con cámaras estereoscópicas.
 - Módulo de síntesis y codificación (asistido por la plataforma *edge*) para el contenido de FVV mediante múltiples flujos.
 - Renderizado XR remoto para aligerar la carga computacional requerida para el procesamiento de flujos multimedia, de modo que envía flujos 2D ya renderizados a los clientes ligeros.

- XR MCU, donde se modulariza la MCU ya disponible para adaptarse al paradigma *Service-Oriented Architecture* (SoA) y poder desacoplar funcionalidades de multiplexación y transcodificación de manera que se instancien a medida en función de los recursos y escenarios disponibles, incrementando así su adaptabilidad.
- Entorno y habilitadores XR que engloban a los anteriores:
 - Orquestador de sesiones XR, que evoluciona el actual orquestador para poder instanciar y eliminar servicios XR bajo demanda y según los recursos disponibles en el *cloud continuum*. Además, se modulariza el orquestador incluyendo funcionalidades del plano de control (p.ej. gestión de sesiones) y de plano de usuario (ej. SFU), y se añade una interfaz con el Orquestador de *egde*.
 - Codificación de vídeo volumétrico mediante módulos, librerías y APIs que permiten procesamiento avanzado en cuanto a codificación y decodificación para vídeo volumétrico (p.ej. *Point Clouds*, RGB-D).
 - *Pipeline* adaptativa para el envío de flujos multimedia, que incluye interfaces y algoritmos para permitir un entorno más escalable en cuanto a usuarios y a capacidades *real-time*.

Por otra parte, los servicios englobados dentro de XR también empiezan a ser más prevalentes en proyectos de investigación recientes. A continuación se proporciona un resumen de algunos de ellos.

En el proyecto VR-Together [VRTO2017] se proporcionó la tecnología base del proyecto 6G-OpenVerso-HOLO, que consiste en una plataforma extremo a extremo que posibilita la captura volumétrica y realista, en tiempo real y mediante sensores de bajo coste, de usuarios distribuidos para su integración en un entorno virtual compartido y la interacción social entre los mismos. Se llevaron a cabo 3 demostradores. El primero se formuló como un juego donde los usuarios se encontraban en sendas salas de interrogatorios donde podían interactuar entre ellos para determinar el culpable de un asesinato [MJGA2022]. En el segundo se mostró un plató de televisión virtual donde los usuarios y el presentador interactúan entre ellos, y se les transportaba al lugar de la noticia [SMGD2021]. En el último piloto se introdujo a los usuarios en el escenario de una vivienda en la cual tenían que obtener pruebas sobre el asesinato, de modo que se validaba la interacción entre usuarios y el entorno virtualizado.

En el proyecto 6G-BRICKS [SGBR2023] se presentan dos casos de uso principales basados en servicios XR: el primero orientado a proporcionar reuniones o actividades de trabajo en el metaverso (mediante holo conferencia en oficinas virtuales y eventos de *team building*) y el segundo, dedicado a las aplicaciones de AR y *Digital Twins* (DT) a mejorar la capacidad de inspección de las infraestructuras (p.ej. de gas) en la industria 4.0. El primer caso de uso se basa en comunicaciones de baja latencia de muy alta velocidad o ultraHigh-Speed with Low-Latency Communication (uHSLLC) y tecnologías Cell-Free (CF); mientras que el segundo usa una interfaz de AR para poder mostrar los DTs, de forma que superpone información de SCADA sobre el objeto real. Aparte de los casos de uso, también se realiza un análisis sobre las funcionalidades esperadas para el metaverso y cómo se pueden cubrir en las redes 5G-A:

- Acceso ubicuo: Independientemente del tipo de dispositivos con que se acceda al metaverso, se requiere de buena cobertura (incluido el *roaming*), de capacidad suficiente de recursos y de movilidad (incluyendo *handovers*).

- Estricta calidad de servicio (QoS): capacidades mejoradas de cobertura, capacidad y rendimiento para minimizar retrasos y maximizar ancho de banda y confiabilidad.
- Soporte e integración de dispositivos ligeros: latencia reducida y mayor confiabilidad en las comunicaciones en cuanto al *offloading* al *edge* y al *edge-cloud* (p.ej. MEC), así como alto rendimiento y baja latencia en la conexión al *edge*.
- Estandarización de interfaces: adaptación de estándares propios de telecomunicaciones, así como de aquellos relativos a comunicaciones hápticas, holográficas, de XR y de metaverso.
- Oferta de servicios de comunicación a los desarrolladores: proporcionar determinado grado de acceso a los desarrolladores a las redes y plataformas en uso a través de interfaces y *bindings* sencillos.

Por último, además del trabajo realizado en los proyectos de investigación anteriores se referencian aquí una serie de trabajos de investigación que exploran diversas facetas:

- Iniciativas de estandarización y recopilación de requisitos y estado actual
 - [TAAT2022] recoge la labor de grupos como ETSI en cuanto a la orquestación de servicios en la red realizada por el grupo de especificación *ETSI Management and Orchestration* (MANO), su automatización gracias al grupo *Zero-touch Service Management* (ZSM) y las consideraciones en el *edge* gracias al grupo *Multi-Access edge Computing* (MEC). También recoge las iniciativas en cuanto a procesamiento multimedia para mejorar el QoS, y la mejora de formatos y protocolos multimedia para XR por parte de 3GPP y del grupo *Moving Picture Experts Group* (MPEG).
 - [JHMY2023] cubre los diferentes servicios y formatos de vídeo inmersivos, basados en vídeo 360, vídeo volumétrico y con diferentes grados de libertad, en este caso *Six Degrees of Freedom* (6DoF) para permitir desplazamientos por la escena. También proporciona requisitos en cuanto a ancho de banda, procesamiento y retardo para optimizar el funcionamiento e interoperabilidad.
- Optimización de procesamiento XR
 - [YKJF2023] propone mejoras en cuanto a la captura, codificación y decodificación adaptable o transmisión (entre otros) del vídeo volumétrico usado en XR.
 - [SMDJ2023] aporta un MCU en *cloud* para flujos *Point Cloud* en un entorno de comunicación multiusuario, donde se implementan nuevas estrategias novedosas para optimizar el vídeo volumétrico en cuanto a la fusión de la escena, decodificación y envío; a la par que aumentan el número de usuarios concurrentes y minimiza carga de procesamiento y ancho de banda en el cliente.
- Arquitecturas XR
 - [YHXX2023] presenta una nueva arquitectura para XR basada en entornos *cloud* para renderizar remotamente y sincronizar el contenido a lo largo del *cloud-continuum* a la vez que se mejora en escalabilidad y rendimiento.
 - [MDMA2020] apuesta por un sistema que, basándose en datos de la red, permite ajustar la velocidad de transmisión de los flujos para adecuar el

rendimiento y mejorar la escalabilidad y estabilidad en sesiones de *streaming* multimedia.

6.1.2. Servicios XR comerciales

Por parte del desarrollo de servicios XR a nivel comercial se dispone de múltiples casos de uso, de los cuales se seleccionan algunos ejemplos [TXCE2023][TXAC2023]. La tabla 6.1.2.1 incorpora parte de las finalidades observadas, su caso de uso concreto y los proveedores de tecnología involucrados. En general, la finalidad de estos servicios se orienta hacia el incremento de la interacción del cliente de un producto (tales como anuncios dirigidos) o el usuario de una instalación de forma virtual, así como de una reducción del tiempo consumido por el diseño de un producto, de la proporción de mayor detalle durante la inspección de los procesos en los proyectos de ingeniería o del entrenamiento y eventos internos a una empresa, entre otros entornos (p.e. en el educativo, sanitario, de restauración, ocio, militar o inmobiliario).

Finalidad	Casos de uso	Tecnología y proveedor
Marketing	Proceso de venta, muestra de producto con experiencia de usuario mejorada	<ul style="list-style-type: none"> ● AR: Meta, UtilityAR, Vertebrae ● VR: St George's Hospital, Visualise, Accenture, Accenture + Qualcomm ● XR: Microsoft + Hevolus Innovation, MagicLeap, Visionaries 777
Laboral (recursos humanos)	Iniciación en la empresa, entrenamiento de personal, eventos de empresa	<ul style="list-style-type: none"> ● AR: Microsoft, Taqtile ● VR: Oculus + SweetRush, Oculus + VR Vision, ARuVR, VirtualSpeech, Oculus ● XR: Kognitiv Spark
Arquitectura, ingeniería y construcción	Validación de operaciones en producción	<ul style="list-style-type: none"> ● VR: Varjo, Unity, Nanome + Oculus ● XR: Microsoft, Varjo

Tabla 6.1.2.1: ejemplos de aplicaciones de XR en la industria.

En este ámbito se han desarrollado recientemente multitud de plataformas de Social VR o Metaverso, más orientadas a posibilitar la interacción social y/o colaboración entre usuarios remotos. En [SMGD2021], [MGMM2022] y [RSCV2019] se enumeran y comparan algunas de las plataformas más representativas, desarrolladas bien por la comunidad científica o industrial.

6.2. Orquestación XR en el *edge*

La orquestación en el *edge* es un tema actual y explorado en su vertiente más tradicional, en combinación con entornos basados en el uso de la inteligencia artificial (IA) u orientados a dar servicio a plataformas de movilidad en entornos *Cooperative, Connected and Automated Mobility* (CCAM). Este proyecto pretende definir una arquitectura e implementar una plataforma *edge* que sea especialmente adecuada para el despliegue de servicios de realidad extendida (XR).

6.2.1. Estandarización de la orquestación en el *edge*

Existen varias actividades de estandarización en curso que respaldan la implementación de nubes *edge* en conjunto con redes móviles, permitiendo la existencia de diferentes modelos de negocios. Estos incluyen aquellos en los que los operadores de redes móviles gestionan la infraestructura del *edge* y ofrecen servicios en la nube a proveedores de aplicaciones, pero también otros donde el proveedor de servicios en la nube tiene un acuerdo comercial o una asociación con el operador. Si bien las actividades de estandarización existentes tienen como objetivo brindar soporte para diferentes modelos de negocios, los diversos modos de operación pueden encontrarse en niveles de madurez diferentes. Las actividades de estandarización más relevantes para respaldar la implementación de despliegues *edge* en conjunto con operadores están teniendo lugar en 3GPP y ETSI MEC.

La arquitectura ETSI MEC (*Multi-access Edge Computing*) permite la implementación de aplicaciones MEC como entidades de software que se ejecutan por encima de una infraestructura de virtualización, que está ubicada cerca del borde de la red. El MEC *framework* muestra las entidades generales involucradas. Éstas se pueden agrupar a nivel de **sistema**, a nivel de **host** y a nivel de **red**.

Figura 6.2.1.1: arquitectura genérica ETSI MEC.

La figura 6.2.1.1 ilustra la arquitectura MEC, que contiene los siguientes elementos:

- MEC host – que incluye la MEC *platform*, aplicaciones MEC y la infraestructura de virtualización.
- Nivel de gestión del sistema MEC.
- Nivel de MEC *host*.
- Entidades externas, como por ejemplo redes.

La arquitectura de referencia muestra los elementos funcionales del sistema MEC y las interfaces para interactuar con él. La figura 6.2.1.2 muestra la arquitectura de referencia del sistema MEC. En ella, se pueden diferenciar tres tipos de interfaces: (1) las que hacen referencia a la funcionalidad del MEC *platform* (MpX), (2) las de gestión (MmX) y (3) las que conectan con entes externos (Mx#X).

Figura 6.2.1.2: arquitectura de referencia ETSI MEC.

Las entidades que componen la arquitectura se detallan a continuación:

- MEC *host*: contiene el MEC *platform* y una infraestructura de virtualización que proporciona capacidades de red, cómputo y almacenamiento para las MEC apps que corren en dicha infraestructura.
- MEC *apps*: aplicaciones que se instancian en la infraestructura virtualizada del MEC *host*.
- Plataforma MEC o MEC *platform*: contiene el conjunto de funcionalidades necesarias para instanciar las MEC apps en una infraestructura concreta y permitir que dichas MEC apps consuman servicios MEC. Estos servicios también pueden ser provistos por el MEC *platform*.
- Por otro lado, el sistema de gestión incluye al (i) orquestador MEC, (ii) MEC *platform manager* y (iii) VIM (Virtual Infrastructure Manager). El orquestador es el componente principal de la capa de gestión, por encima de los MEC *hosts*. Luego, cada MEC *host* tiene su propio sistema de gestión: el MEC *platform manager* y el VIM. Estos gestionan el ciclo de vida de las aplicaciones que corren en cada MEC *host*.

En paralelo, el grupo de trabajo 6 (SA6) de 3GPP ha introducido estándares para desarrollar una arquitectura que permita desplegar aplicaciones en el *edge* (EDGEAPP) [3GAE2022]. La arquitectura EDGEAPP del SA6 proporciona un *edge Enabler Layer* (EEL) que actúa como intermediario entre el sistema 3GPP y la capa de aplicación (figura 6.2.1.3). Esto permite un

despliegue de servicios en el borde de redes móviles 3GPP y ofrece un marco común en el cual operadores, proveedores de infraestructura *edge* y proveedores de aplicaciones pueden colaborar, interoperar y desplegar aplicaciones y redes en el *edge*.

Figura 6.2.1.3: arquitectura genérica (simplificada) del EEL.

Los *edge Application Servers* y el *edge Enabler Server* están contenidos en la *edge Data Network* (EDN). El *edge Configuration Server* provee configuraciones relacionadas con el *edge Enabler Server*, incluyendo detalles de la *edge Data Network*, en la cual se encuentran los *edge Enabler Servers*. El *User Equipment* (UE) contiene aplicaciones, llamadas *Application Client*, y el *edge Enabler Client*. Los *edge Application Servers*, el *edge Enabler Server* y el *edge Configuration Server* pueden interactuar con la red core 3GPP. La figura 6.2.1.4 ilustra un ejemplo de complementariedad entre las arquitecturas EDGEAPP y ETSI MEC.

Figura 6.2.1.4: relación entre las arquitecturas EDGEAPP y ETSI MEC.

A pesar de las diferencias evidentes entre la arquitectura MEC y EDGEAPP, el *edge Enabler Server* manifiesta similitudes con el *MEC platform*. El *edge Enabler Server* provee

funcionalidades no solo para el edge *Application Server*, sino también para edge *Enabler Client* que se hallan en los UEs. El *MEC platform* ofrece soporte a aplicaciones MEC (análogas a las edge *Application Servers*) a través de la interfaz Mp1. Mientras el *MEC platform* no interactúa directamente con los UEs, una aplicación corriendo en el UE puede generar una petición (vía la interfaz Mx2 al *LCM proxy*) para instanciar una aplicación en el sistema MEC, o para mover una aplicación dentro o fuera del sistema MEC.

6.2.2. Aplicación de orquestación en el edge

Un ejemplo de aplicación de la arquitectura *edge* es la del proyecto AI@EDGE, donde se propone una plataforma *edge* para redes Beyond 5G y donde se creen *slices* de red para aplicaciones de IA de una forma dinámica, segura y robusta. Esta plataforma está basada en el orquestador cloud de referencia (K8s) y considera tanto el modo Standalone como en el Non-Standalone (figura 6.2.2.1).

Figura 6.2.2.1: arquitectura de AI@EDGE en modos Stand-Alone (izq.) y Non-Standalone (der.).

Independientemente del modo en que opere, esta plataforma permite las siguientes funcionalidades:

- Visibilidad sobre el entorno MEC y sus nodos.
- Registro y catálogo de los servicios o aplicaciones a desplegar, así como funcionalidades de seguridad para validar la integridad y origen (autenticidad) de dichos paquetes.
- Elección del nodo de despliegue más adecuado en base a restricciones (p.ej. basado en la mayor cantidad de recursos virtuales disponibles).
- Ejecución del ciclo de vida de los servicios para instanciar, migrar y finalizar su operación.

Además, en el caso Non-Standalone se permite una comunicación entre orquestadores MEC (inter-MEO). La figura 6.2.2.2 muestra la relación entre componentes dentro de cada sistema MEC y la federación entre MEOs.

Figura 6.2.2.2: arquitectura general MEC en AI@EDGE.

Otro ejemplo es el del proyecto 5G-CARMEN [5CSA2022], que aplica orquestación en el edge para entornos vehiculares conectados (CCAM). En este caso se ofrecen funcionalidades para la coordinación de dichos vehículos, como proveer mejor conocimiento del entorno o *awareness* mediante sensores sobre el estado de otros vehículos o bien de aquellos de emergencias, mediante la funcionalidad de *Back Situation Awareness* (BSA) [HYSM2020]; así como otros para implementar maniobras cooperativas y sugerir maniobras de conducción más eficientes, así como ofrecer *streaming* de vídeo [5GAH2020].

Figura 6.2.2.3: arquitectura de orquestación edge en 5G-CARMEN.

Esta arquitectura (figura 6.2.2.3) considera, por una parte, la interacción entre entornos de *Network Functions Virtualisation* (NFV) y entornos MEC tanto para la orquestación como para la gestión de la infraestructura. Por otra parte, también permite la federación de los diferentes operadores, entornos y orquestadores MEC involucrados, también llamados MEC Application

Orchestrator (MEAO o MEO); para coordinar la orquestación entre operadores y segmentos de la red de transporte (p.ej. entre naciones).

El orquestador facilita la gestión integral del ciclo de vida de las aplicaciones MEC para (i) desplegar, (ii) eliminar, (iii) migrar; (iv) configurar; y (v) obtener información y ejecutar acciones en tiempo real.

7. Requisitos

Esta sección proporciona los requisitos impuestos por los servicios y aplicaciones XR, la plataforma de orquestación *edge* y el *framework* QoS considerados.

7.1. Servicios XR

Los servicios inmersivos de VR, como el metaverso, requieren minimizar la latencia e incrementar la capacidad de procesamiento y consumo de recursos de computación (especialmente de GPU y/o CPU). Por otra parte, la capacidad de procesamiento de los *headsets* como el *Head-Mounted Display* (HMD) es reducida tanto debido a su tamaño o *form factor* como a regulaciones, p.ej. de consumo o disipación de calor. Por tanto, resultan incapaces de proporcionar experiencias holográficas mediante vídeo volumétrico e integrando múltiples usuarios simultáneamente. Para sobreponerse a esta limitación, se realiza lo que se denomina *split-rendering*, buscando conectar a través de tecnologías inalámbricas los *headsets* a entornos con suficiente capacidad de computación, como el *cloud* o centros de datos, o más recientemente el segmento *edge*.

En las evaluaciones realizadas sobre los despliegues de servicios XR se aporta una idea preliminar sobre su consumo de recursos de computación y red, así como de la reducción de los mismos una vez aplicadas determinadas optimizaciones para reducir la carga de procesamiento y transmisión de flujos multimedia [MPFJ2018][GMMA2020][SRKH2021]. Por ejemplo, en [SMDJ2023] se demuestra que el uso de computación en la nube para agregación y transcodificación de flujos de vídeo volumétrico permite prácticamente doblar el número de usuarios simultáneos soportados, a la vez que se reducen los requisitos de ancho de banda y computación en los cliente, a costa de un ligero incremento del retardo en las comunicaciones.

En el entregable D2.1 del proyecto 6G-OpenVerso-HOLO se definen los requisitos a cumplir por las *Virtual Network Functions* (VNF) desarrolladas en dicho proyecto e instanciadas en el *edge* mediante los habilitadores de este proyecto. A continuación se resumen aquellos más relacionados con la infraestructura y nodos *edge*, por medio de la metodología MoSCoW [MOS2004].

ID	Requisito	Cumplimiento
Reconstrucción volumétrica 3D en el edge		
FR1.7	Las funciones de procesado multimedia (fusión, reconstrucción, codificación) para el subsistema de captura de vídeo volumétrico deben estar integradas, desplegadas y ejecutadas en el <i>edge</i> (<i>uplink</i>).	MUST
FR1.10	La latencia extremo a extremo cuando se ejecutan las funciones medias de reconstrucción y codificación en el <i>edge</i> no debe ser superior a la obtenida de la ejecución de dichas funciones en el cliente.	SHOULD
FR1.11	El mismo nodo <i>edge</i> debe ser capaz de desplegar y ejecutar en	MUST

	paralelo varias instancias de procesamiento de vídeo volumétrico, independientemente de su modalidad.	
FR1.12	El tiempo de creación o despliegue de servicios para las funciones media virtualizadas para la reconstrucción y procesamiento de vídeo volumétrico debe ser tan bajo como sea posible (indicadores y umbrales justificados se deben proporcionar).	SHOULD
NF1.2	El subsistema de captura light field debe integrar sensores con las siguientes características mínimas: <ul style="list-style-type: none"> ● Resolución $\geq 1920 \times 1080$ ● Tasa de refresco = 50 Hz ● Tasa de tasas (<i>frames</i>) ≥ 30 fps 	MUST
NF1.3	La latencia entre la etapa de captura de vídeo volumétrico y las funciones de procesamiento media (potencialmente desplegadas en el <i>edge</i>) debe ser de ≤ 10 ms.	SHOULD
NF1.4	Las funciones de procesamiento media para obtener el vídeo volumétrico listo para distribuir por la red deben ejecutarse con una latencia de ≤ 100 ms.	MUST
NF1.8	Los módulos de captura, reconstrucción y procesamiento light field deben ser capaces de proporcionar flujos con al menos las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> ● Resolución RGB (color) $\geq 1920 \times 1080$ ● Resolución de profundidad $\geq 640 \times 576$ ● Tasa de tramas (<i>frames</i>) ≥ 30 ● <i>Voxels</i> $\geq 800K$ 	MUST
NF1.9	Los módulos de reconstrucción y procesamiento <i>light field</i> deben estar implementados en Linux y proporcionados como una imagen para su virtualización, orquestación y despliegue utilizando contenedores sobre Kubernetes (K8s).	MUST
Fusión y síntesis de <i>Free Viewpoint Video</i> en el <i>edge</i>		
FR2.5	Las funciones de procesamiento multimedia para el subsistema de captura de FVV (fusión, síntesis y codificación) deben integrarse, desplegarse y ejecutarse en un nodo en el <i>edge</i> (al borde de la red).	MUST
FR2.6	Los flujos capturados deben enviarse a las funciones de procesamiento multimedia en el <i>edge</i> a través de un <i>pipeline</i> y protocolo de baja latencia.	MUST
FR2.8	La latencia extremo a extremo cuando se ejecutan las funciones multimedia de síntesis y codificación en el <i>edge</i> no debe ser superior a la obtenida de la ejecución de dichas funciones en el cliente.	SHOULD

FR2.9	El mismo nodo <i>edge</i> debe ser capaz de desplegar y ejecutar en paralelo varias instancias de procesamiento de vídeo FVV, independientemente de su modalidad.	MUST
FR2.10	El tiempo de creación o despliegue de servicios para las funciones multimedia virtualizadas para la reconstrucción y procesamiento de vídeo FVV debe ser el mínimo posible.	MUST
NF2.3	La latencia entre la etapa de captura de vídeo FVV y las funciones de procesamiento multimedia (potencialmente desplegadas en el <i>edge</i>) debe ser de ≤ 10 ms (donde se deben proporcionar indicadores y umbrales justificados).	SHOULD
NF2.4	Las funciones de procesamiento multimedia para obtener el vídeo FVV listo para distribuir por la red deben ejecutarse con la latencia de ≤ 100 ms.	MUST
NF2.11	El subsistema de captura, fusión, síntesis y procesamiento de FVV debe ser capaz de proporcionar al menos ≥ 4 vistas sintetizadas paralelas para los puntos de vista de participantes remotos en una sesión multiusuario.	MUST
NF2.11	Los módulos de fusión, síntesis y procesamiento de vídeo FVV deben estar implementados en Linux y proporcionados como una imagen para su virtualización, orquestación y despliegue utilizando contenedores sobre Kubernetes (K8s).	MUST
Renderizado remoto / edge		
FR4.5	Los componentes de procesamiento XR en la red (renderizado remoto) deben implementar estrategias de procesamiento y distribución multimedia adaptativas y basadas en campo de visión.	MUST
FR4.6	El componente de Renderizado Remoto debe estar implementado en Linux y proporcionado como una imagen para su virtualización, orquestación y despliegue utilizando contenedores sobre Kubernetes (K8s).	MUST
FR4.9	El componente de renderizado remoto debe sacar ventaja de funcionalidades de aceleración por <i>hardware</i> (esto es, procesamiento GPU) para maximizar las prestaciones ofrecidas.	SHOULD
FR4.10	Los componentes de procesamiento XR en la red (renderizado remoto) deben ser capaces de (de-)instanciar recursos de codificación/decodificación en base a las necesidades (p.ej. clientes activos, flujos activos y sus características).	MUST
NF4.7	La misma instancia desplegada de un componente de renderizado remoto debe soportar el control remoto del punto de vista y posición de una cámara virtual dedicada dentro del	MUST

	entorno virtual 3D para al menos ≥ 4 usuarios.	
NF4.8	Los nodes <i>edge</i> en <i>downlink</i> deben soportar al menos ≥ 4 instancias concurrentes de un componente de renderizado remoto, ejecutando una estrategia de renderizado similar o diferente, para una misma sesión u otra diferente.	MUST
NF4.9	El componente de renderizado remoto debe añadir una latencia ≤ 500 ms para los usuarios conectados a través de clientes <i>web</i> .	MUST
NF4.10	La misma instancia desplegada de un componente de renderizado remoto debe proporcionar comunicaciones de audio bidireccionales para al menos ≥ 4 usuarios conectados a través de clientes <i>web</i> .	MUST
NF4.11	El componente de renderizado remoto, en coordinación con el orquestador / gestor de sesiones, debe soportar sesiones 1-N (uno a muchos) en modo seminario, con al menos ≥ 200 miembros de la audiencia pasivos y conectados a través de clientes <i>web</i> .	MUST
Componentes de gestión de comunicaciones y procesamiento de flujos de vídeo volumétrico en el <i>edge</i>		
RF-GP1	Se debe poder obtener un listado de servidores <i>edge</i> disponibles, con descriptores de sus capacidades y métricas QoS para sesiones dadas.	SHOULD
RF-GP2	Se debe soportar la instanciación y selección de elementos SFU en el nodo <i>edge</i> de interés.	MUST
RF-GP3	Se debe soportar la instanciación y selección de elementos de multiplexado (<i>mixing</i>) de flujos de vídeo volumétrico en el nodo <i>edge</i> de interés.	MUST
RF-GP4	Se debe soportar la instanciación y selección de elementos de transcodificación de flujos de vídeo volumétrico, multiplexados o no, en el nodo <i>edge</i> de interés.	MUST
NF-GP1	Se deben soportar sesiones de ≥ 8 usuarios simultáneos.	SHOULD
NF-GP2	Se deben proporcionar sesiones con latencias extremo a extremo en torno a 100ms con SFU.	MUST
NF-GP3	Se deben proporcionar sesiones con latencias extremo a extremo inferiores a 300ms con transcodificación en la nube.	SHOULD

Tabla 7.1.1: requisitos de servicios XR.

7.2. Orquestación XR en el *edge*

La orquestación de los servicios XR requiere, a grandes rasgos, de una integración y funcionalidades suficientes proporcionadas entre los (i) mecanismos que tratan el contenido de vídeo para ofrecer servicios XR y (ii) aquellos que manejan los recursos virtualizados para habilitar el control del ciclo de vida de dichos servicios, así como de (iii) obtener suficientes datos y control sobre el entorno físico que sostiene todo lo anterior (la infraestructura virtualizada y física, así como la red).

La tabla 7.2.1 describe los requisitos funcionales para la plataforma XR en el *edge*, basados en el estándar IETF RFC 2119 [IERL1997]. Se muestran diferentes categorías para (i) extraer y exponer la información necesaria para la toma de decisiones, (ii) el control del ciclo de vida del servicio XR y lógica asociada para su despliegue óptimo, (iii) la definición, evaluación y actuación en base a los parámetros de la calidad del servicio XR definida, la (iv) monitorización de los servicios XR desplegados y (v) las integraciones requeridas entre diferentes componentes y segmentos de la plataforma.

ID	Requisito	Cumplimiento
Exposición de información		
RF-EI1	Exponer información sobre los nodos <i>edge</i> disponibles.	SHALL
RF-EI2	Exponer información sobre las capacidades detalladas de los nodos <i>edge</i> .	SHALL
RF-EI3	Exponer la lista de aplicaciones a desplegar y cualquier detalle sobre las mismas de cara a gestionar su ciclo de vida.	SHOULD
RF-EI4	Exponer información sobre la ubicación del UE que solicita acceso a la aplicación en el <i>edge</i> .	SHOULD
Control del ciclo de vida		
RF-CV1	Disponer de la capacidad de instanciación de un servicio XR.	SHALL
RF-CV2	Disponer de la capacidad de eliminación de un servicio XR.	SHALL
RF-CV3	Disponer de la capacidad de migración de un servicio XR.	SHOULD
RF-CV4	Determinar el nodo de despliegue más adecuado en base a requisitos determinados por el usuario.	SHALL
Evaluación del estado esperado o <i>Levels of Service</i> (LoS)		
RF-CS1	Capturar de forma simple los niveles de LoS esperados previamente a la provisión del servicio XR.	SHALL
RF-CS2	Capturar de forma simple las acciones a realizar en caso de incumplimiento de LoS, de forma previa a la provisión del	SHOULD

	servicio XR.	
RF-CS3	Evaluar, durante la vida del servicio XR, el cumplimiento de los niveles de LoS acordados en el servicio XR prestado.	SHALL
RF-CS4	Emitir notificaciones en caso de incumplimiento de los niveles de LoS acordados en el servicio XR prestado.	MAY
RF-CS5	Ejecutar acciones en caso de incumplimiento de los niveles de LoS acordados en el servicio XR prestado.	SHOULD
Monitorización de la infraestructura y servicio		
RF-MO1	Agregación de la información monitorizada por servicio XR en una localización de fácil acceso y expuesta mediante herramientas y/o estándares conocidos en el entorno de monitorización.	SHALL
RF-MO2	Agregación de la información monitorizada por la infraestructura en una localización de fácil acceso y expuesta mediante herramientas y/o estándares conocidos en el entorno de monitorización.	SHOULD
Integraciones y funcionamiento punto a punto		
RF-IF1	Integrar las funcionalidades necesarias para la orquestación en el <i>edge</i> y la orquestación de servicios XR.	SHALL
RF-IF2	Integrar las funcionalidades necesarias para la orquestación en el <i>edge</i> y las capacidades de la infraestructura virtualizada.	SHALL

Tabla 7.2.1: requisitos de la plataforma XR en el edge.

8. Arquitectura y Diseño

La plataforma XR usada en 6GOPENVERSO se sustenta en las ideas de (i) *network awareness* como habilitador para la toma de decisiones y ejecución de acciones (p.ej. en base al estado esperado del servicio) y de (ii) XR *split*, que divide las decisiones de procesamiento de flujos multimedia entre diferentes dispositivos y nodos. Es preciso remarcar que la elección del término LoS en lugar de QoS para referirse al *framework* QoS se debe a buscar la desambiguación entre el significado que conlleva QoS en el entorno 5G, donde se consideran perfiles e identificadores para ofrecer una calidad de servicio al cliente en base a criterios internos. Sin embargo, estos niveles de servicio (LoS) buscan que un operador, proveedor de servicio, etc pueda determinar las condiciones a monitorizar y ante las cuales alertar a dicho usuario.

En las siguientes secciones se describe la arquitectura para la orquestación en el *edge* de los servicios XR y se introducen los diagramas de secuencia asociados a la funcionalidad esperada en las diferentes operaciones contempladas dentro de esta plataforma.

8.1. Arquitectura

La arquitectura propuesta para la plataforma XR consta de los elementos encargados de (1) orquestación de funcionalidad XR en el *edge*, (2) la infraestructura que engloba cada *host edge* y (3) el acceso al *core* y plano de datos 5G.

Figura 8.1.1: arquitectura de la orquestación en el edge.

Como parte de la orquestación XR (figura 8.1.1, centro) en el *edge* se puede observar que el orquestador holográfico, encargado del despliegue del servicio XR (definido como App Function) en el *edge*, interactúa con las APIs del *framework XR-aware* para obtener datos o ejecutar lógica sobre la red (p.ej. identificar el nodo *edge* más adecuado para el despliegue o iniciar dicho proceso). En el nivel inmediatamente inferior se observa cómo dichas APIs interactúan tanto con el *framework* que evalúa el LoS como con el orquestador del *edge*.

Por debajo de todo esto (figura 8.1.1, izquierda y derecha) se encuentran los diversos nodos *edge*, *cores* 5G y servicios internos dentro de cada uno, encargados tanto de proveer de información para determinar el despliegue óptimo como de obtener información y de ejecutar acciones sobre la infraestructura y los servicios clave de la arquitectura MEC.

En concreto, el *edge host* permite operar en el extremo de la red para realizar el procesamiento cerca de la ubicación del *UE* y proveer se servicios de baja latencia. El *edge host* contiene la plataforma MEC (aquí llamada “*Micro MEC Platform Manager*”). Esta plataforma ofrece un entorno que aloja servicios MEC, donde se hacen accesibles (para su descubrimiento, publicación, consumo y oferta) para las aplicaciones MEC (AFs); y donde éstas se ofrecen como máquinas virtuales o contenedores a fin de interactuar o consumir servicios (o realizar procedimientos de soporte de cara al ciclo de vida de la propia aplicación). Esta plataforma también gestiona los registros *Domain Name System* (DNS) y las reglas de tráfico que gobiernan el plano de datos ofrecido por la infraestructura virtualizada y que hace circular los datos de usuarios en las comunicaciones 5G.

Por último, la infraestructura de virtualización actúa como sustrato tecnológico y proporciona recursos de cómputo, almacenamiento y red para las aplicaciones MEC, sobre la cual se despliegan las AFs y donde se ofrece el ya mencionado plano de datos.

Entidad en arquitectura ETSI MEC		Componente de 6GOPENVERSO-NET	
Componente	Subcomponente	Componente	Subcomponente
MEC orchestrator		Edge Orchestrator	
MEC platform manager		Micro MEC Platform Manager	
MEC platform		Micro MEC Platform Manager	
MEC platform	Service registry	Micro MEC Platform Manager	App Function DB
MEC App		SFU	

Tabla 8.1.2: relación entre arquitectura ETSI MEC y 6GOPENVERSO-NET.

Al comparar esta arquitectura con la de referencia ETSI MEC (figura 6.2.1.2), se asumen las equivalencias indicadas en la tabla 8.1.2. Los componentes y subcomponentes indicados se encuentran en desarrollo activo.

8.2. Diseño

Por otra parte, la figura 8.2.1 describe una visión inicial del ciclo de operaciones esperado sobre la plataforma XR. En dicho ciclo se consideran dos flujos opcionales al inicio para (i) obtener la información del UE (p.ej. localización, IP) que se conecta como cliente de un

entorno XR, en este caso; y (ii) identificar el edge más adecuado en que desplegar la AF pertinente. Tras ello, se puede proceder al onboarding de la aplicación que sirve dicha AF y a su instanciación

Figura 8.2.1: diagrama de secuencia de las operaciones sobre la plataforma XR.

En las siguientes subsecciones se detalla cada uno de los componentes clave involucrados en la arquitectura en el *edge*, en concreto aquellos relativos a la plataforma XR.

8.2.1. Orquestador holográfico

El orquestador holográfico es el encargado de mantener las sesiones de los servicios XR.

Para ello gestiona tanto el despliegue como la configuración de los servicios XR, desplegados de manera desagregada según el segmento de red. La figura 8.2.1.1 muestra el entorno XR con el detalle de sus componentes lógicos y operaciones por segmento.

Figura 8.2.1.1: visión del entorno XR y su orquestación.

Esta visión muestra cada segmento de red y funcionalidad junto con las interacciones intra- e inter-segmento. En concreto, el cliente (en los extremos), conectado al orquestador holográfico que opera sobre todos los segmentos.

1. **Cliente:** lleva a cabo la lógica de procesamiento y optimización relativa a la captura, codificación y decodificación, *rendering*, etc de los flujos.
2. **Edge:** cercano al cliente y con capacidad intermedia de computación, se encarga de funciones de mayor carga computacional que el cliente; como la decodificación de vídeo volumétrico y la fusión y reconstrucción de los flujos, entre otros.
3. **Cloud:** situado en el punto más alejado del cliente y con mayor capacidad, se encarga de realizar las operaciones más costosas a nivel computacional. Por un lado se encarga de alojar y ejecutar módulos y aplicaciones, o *Application Functions* (AFs), del plano de control; como son la gestión de sesiones y la interacción con el orquestador *edge*. Por otro lado también puede alojar AFs del plano de usuario, como son el multiplexado y transcodificación de flujos de vídeo volumétrico (AFs que se podrían mover al *edge* en caso de tener UEs cercanos).

Es importante indicar que el orquestador holográfico interactúa con el *framework XR-aware* (figura 8.1.1) para beneficiarse de los resultados de la evaluación y cumplir con determinado nivel de servicio (LoS), o evitar congestión en red.

8.2.2. Framework XR-aware

La funcionalidad de las APIs que proveen del conocimiento de red (*network awareness*) ha de cubrir las necesidades de los pilares del proyecto. De forma preliminar se identifican las siguientes interfaces y funcionalidades asociadas:

- **CongestionDetection:** detecta y predice la existencia de congestión en la red mediante la *Congestion Detection Function* (CDF). Genera alarmas en caso de haber congestión y, a partir de datos de carga y capacidad de la red, recomienda las acciones más adecuadas para minimizar o corregir el problema.
- **DeviceLocation:** obtención de la localización del UE para identificar el UPF óptimo y el *edge* con el que operar. La información necesaria para obtener este dato se puede solicitar a servicios del 5G Core como el *Network Exposure Function* (NEF) [ENEF2020] y/o el *Network Data Analytics Function* (NWDAF) [ENDW2023].
- **EdgeCloud:** *onboarding* y despliegue de servicios y gestión de recursos virtuales en los segmentos *edge* y *cloud*.
- **LevelsOfService:** definición de los niveles de servicio (LoS) a monitorizar por AF desplegada. Para ello, un proceso de fondo analiza el estado del entorno y genera alertas cuando el LoS no se cumple.

La lógica ofrecida por estas interfaces sirve para proveer de mayor automatización a los procesos que permiten la oferta de servicios XR, de modo que el orquestador holográfico pueda reaccionar a determinadas condiciones de red (p.ej. congestión) y traducir las acciones recomendadas a ajustes de flujos específicos (frecuencia, resolución, etc) a las AFs desplegadas o incluso llegar a solicitar acciones de calidad bajo demanda a estas APIs, migrar una AF a un *edge* diferente, etc.

Antes y durante la implementación se iterará sobre estas interfaces a fin de revisar, incorporar, eliminar, agrupar o separar funcionalidades en base a su impacto positivo sobre los casos de uso o la adecuación de la arquitectura, entre otros. Opcionalmente, parte de esas funcionalidades podrían ser compatibles con la especificación CAMARA.

8.2.3. Framework LoS

Este componente actúa por una parte como agregador de información y contexto sobre el estado deseado de la calidad de servicio esperada en el entorno XR, así como de la obtención del estado real de la infraestructura y servicios que los conforman. Por otra parte también actúa como evaluador de dichas condiciones, posibles diferencias y acciones a realizar de cara a garantizar dichas expectativas – expresadas como un LoS objetivo, p.ej. un *Service Level Objective* (SLO).

La figura 8.2.3.1 muestra los elementos internos del componente “*Levels of Service Framework*”, dentro del bloque “*XR Orchestration*”, que satisfacen dicha funcionalidad.

Figura 8.2.3.1: detalle de arquitectura del framework LoS.

Este *framework* se desarrollará en el marco del proyecto. Las funcionalidades preliminares que ofrecerá se determinan a continuación.

- Obtención de métricas de las plataformas MEC y de las AF desplegadas.
- Modelado e interpretación de los requisitos de LoS a mantener durante el ciclo de vida de una AF.
- Monitorización y evaluación de los requisitos de LoS a mantener durante el ciclo de vida de una AF.
- Monitorización, predicción y evaluación de la congestión en red mediante la CDF.
- Generación de eventos (alertas) en caso de incumplimiento de requisitos LoS o de detección o predicción de congestión.
- Recomendación de acciones a tomar por el orquestador holográfico para mitigar o corregir la congestión (p.ej. *rate limiting*, *transcoding*).
- Determinación del *edge* óptimo para el despliegue de una AF.
- Identificación de la localización de un UE conectado a un gNB de cara a determinar el envío óptimo de flujos de información para el usuario.
- Adaptación del servicio XR y/o flujos XR asociados (p.ej. ajuste de tasa, resolución o transcodificación) con tal de maximizar la calidad y estabilidad del servicio.

8.2.4. Orquestador *edge*

El orquestador *edge* gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones (AF) corriendo en el *edge* y los servicios MEC; así como ofrecer un punto único de visibilidad sobre el entorno *edge* e interacción con otros componentes de la plataforma XR.

De manera resumida, el orquestador *edge* tiene las siguientes características:

- *Onboarding* de aplicaciones y servicios MEC, de modo que el MEO guarda un registro de toda entidad en ejecución en ese sistema MEC.
- Capacidad para desplegar aplicaciones y servicios MEC en un *edge* específico. El orquestador puede recibir requisitos para la elección del despliegue, de modo que internamente se determine la ubicación *edge* más adecuada.
- El orquestador *edge* está implementado de manera ligera, escalable, segura y portátil debido a que la lógica del módulo ha sido encapsulada en un contenedor mediante Docker para aprovechar sus características y beneficios.
- Despliegue de aplicaciones y servicios mediante Helm *charts* sobre Kubernetes.
- Obtención de métricas de las plataformas MEC, integrado con un sistema de monitorización basado en Prometheus para que los componentes de la plataforma XR puedan acceder y operar en base a eventos o alertas.

Asimismo, durante la ejecución del proyecto se desarrollarán las funcionalidades requeridas para el despliegue de los dos casos de uso. Algunas de ellas se indican a continuación.

- Exposición de las capacidades de los nodos *edge* gestionados, a fin de permitir el despliegue en el nodo óptimo en base a requisitos.
- Integración con el *framework* LoS para la obtención de métricas de la plataforma y la respuesta ante eventos y alertas determinados por éste.
- Integración con el orquestador holográfico para la gestión del ciclo de vida de las AF.

9. Conclusiones

Este entregable empieza con una visión del estado del arte en cuanto a orquestación el *edge*, tanto a nivel de estandarización como en proyectos de investigación. Posteriormente compila los requisitos de los servicios XR en diferentes proyectos y en éste y analiza el impacto que estos tienen a nivel de la plataforma de orquestación XR propuesta. Finalmente se proporciona la arquitectura de la plataforma y un diseño preliminar de parte de sus interacciones y componentes involucrados.

En un futuro se proporcionará una versión actualizada de este entregable (D2.2) con la evolución y diseño final de la plataforma XR en el *edge* y sus mecanismos asociados.

10. Referencias

- [5GXR2022] 5G Americas. (2022). Whitepaper – Extended Reality and 3GPP Evolution. Disponible en <https://www.5gamericas.org/wp-content/uploads/2022/11/Extended-Reality-and-3GPP-Evolution-Nov-2022-ld.pdf>
- [EERG2020] ETSI. (2020). ETSI TR 126 928 V16.0.0 – 5G: Extended Reality (XR) in 5G. Disponible en https://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/126900_126999/126928/16.00.00_60/tr_126928v160000p.pdf
- [TAAT2022] T. Theodoropoulos, A. Makris, A. Boudi, T. Taleb, U. Herzog, L. Rosa, L. Cordeiro, K. Tserpes, E. Spatafora, A. Romussi, et al., “Cloud-based XR services: A survey on relevant challenges and enabling technologies,” *Journal of Networking and Network Applications*, vol. 2, no. 1, pp. 1–22, 2022.
- [QS5A2022] Qualcomm. (2022). Setting off the 5G Advanced evolution (5GPP Release 18). Disponible en <https://www.slideshare.net/qualcommwirelessevolution/setting-off-the-5g-advanced-evolution-with-3gpp-release-18>
- [CAMA2021] CAMARA project. (2021). CAMARA: Telco Global API Alliance. Disponible en https://www.gsma.com/futurenetworks/ip_services/understanding-5g/camara-telco-global-api-alliance/
- [VRTO2017] VR-Together. (2017). Disponible en <https://vrtogether.eu>
- [MJGA2022] Montagud, M., Li, J., Cernigliaro, G., El Ali, A., Fernández, S., & Cesar, P. (2022). Towards socialVR: evaluating a novel technology for watching videos together. *Virtual Reality*, 26(4), 1593-1613.
- [SMGD2021] Langa, S. F., Climent, M. M., Cernigliaro, G., & Rivera, D. R. (2021). Toward hyper-realistic and interactive social VR experiences in live TV scenarios. *IEEE Transactions on Broadcasting*, 68(1), 13-32.
- [SGBR2023] 6G-BRICKS. (2023). Disponible en <https://6g-bricks.eu>
- [JHMY2023] J. van der Hoof, H. Amirpour, M. T. Vega, Y. Sanchez, R. Schatz, T. Schierl, and C. Timmerer, “A Tutorial on Immersive Video Delivery: From Omnidirectional Video to Holography,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2023.
- [YKJF2023] Y. Jin, K. Hu, J. Liu, F. Wang, and X. Liu, “From Capture to Display: A Survey on Volumetric Video,” *arXiv preprint arXiv:2309.05658*, 2023.
- [SMDJ2023] S. Fernández Langa, M. Montagud, D. Rincón Rivera, J. Mor-agues, and G. Cernigliaro, “Addressing Scalability for Real-time Multiuser Holo-portation: Introducing and Assessing a Multipoint Control Unit (MCU) for Volumetric Video,” in *ACM Multimedia (MM’23)*, 2023.
- [YHXX2023] Y. Huang, H. Wang, X. Qiao, X. Su, Y. Li, S. Dustdar, and P. Zhang, “SCAXR: Empowering Scalable Multi-User Interaction for Heterogenous XR Devices,” *IEEE Network*, 2023.

- [MDMA2020] M. Catalan-Cid, D. Camps-Mur, M. Montagud, and A. Betzler, "FALCON: joint fair airtime allocation and rate control for DASH video streaming in software defined wireless networks," in Proceedings of the 30th ACM Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video (NOSSDAV'20), pp. 14–20, 2020.
- [TXCE2023] AI Multiple. (2023). Top 40 XR/AR Use Cases / Applications with Examples in 2023. Disponible en <https://research.aimultiple.com/ar-use-cases>
- [TXAC2023] AI Multiple. (2023). Top 25 XR - AR Case Studies in 2023. Disponible en <https://research.aimultiple.com/ar-case-studies/>
- [MGMM2022] Montagud, M., Cernigliaro, G., Arevalillo-Herráez, M., García-Pineda, M., Segura-Garcia, J., & Fernández, S. (2022). Social VR and multi-party holographic communications: Opportunities, Challenges and Impact in the Education and Training Sectors. arXiv preprint arXiv:2210.00330.
- [RSCV2019] Ryan Schultz. (2019). An Updated Comparison Chart of Social VR Platforms. Disponible en <https://ryanschultz.com/2019/11/12/an-updated-comparison-chart-of-sixteen-social-vr-platforms-first-draft-november-2019/>
- [3GAE2022] 3GPP. (2022). 3GPP TS 23.558 version 17.3.0 – Architecture for enabling Edge Applications. Disponible en https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/123500_123599/123558/17.03.00_60/ts_123558v170300_p.pdf
- [5CSA2022] 5G-CARMEN. (2022). D2.3: "5G-CARMEN Final System Architecture and Interfaces Specifications". Disponible en <https://5gcarmen.eu/wp-content/uploads/2022/10/2.3-October-2022.pdf>
- [HYSM2020] R. Halili et al., "Leveraging MEC in a 5G System for Enhanced Back Situation Awareness," 2020 IEEE 45th Conference on Local Computer Networks (LCN), Sydney, NSW, Australia, 2020, pp. 309-320, doi: 10.1109/LCN48667.2020.9314838.
- [5GAH2020] A. Heider-Aviet. (2020). 5G-CARMEN Connected and Automated Road Mobility in the European union. Disponible en <https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2020/06/5G-Carmen.pdf>
- [MPFJ2018] Montagud, M., Cesar P., Boronat F., Jansen J. (eds.), "MediaSync: Handbook on multimedia synchronization", Springer, ISBN 978-3-319-65839-1, 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-65840-7
- [GMMA2020] Gianluca Cernigliaro, Marc Martos, Mario Montagud, Amir Ansari, and Sergi Fernandez. 2020. PC-MCU: point cloud multipoint control unit for multi-user holoconferencing systems. In Proceedings of the 30th ACM Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video (NOSSDAV '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 47–53. DOI: 10.1145/3386290.3396936
- [SRKH2021] Simon N. B. Gunkel, Rick Hindriks, Karim M. El Assal, Hans M. Stokking, Sylvie Dijkstra-Soudarissanane, Frank ter Haar, and Omar Niamut. 2021. VRComm: an end-to-end web system for real-time photorealistic social VR communication. In Proceedings of the 12th

ACM Multimedia Systems Conference (MMSys '21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 65–79. DOI: 10.1145/3458305.3459595

[MOS2004] Wikipedia. (2004). MoSCoW method. Disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/MoSCoW_method

[IERL1997] IETF Network Working Group. (1997). Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels. Disponible en <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2119>

[ENEF2020] ETSI. (2020). ETSI TS 129 522 V16.5.0 – 5G System: Network Exposure Function Northbound APIs. Disponible en https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/129500_129599/129522/16.05.00_60/ts_129522v160500.pdf

[ENDW2023] ETSI. (2023). ETSI TS 129 520 V17.11.0 00 5G System: Network Data Analytics Services. Disponible en <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/68684/72883fe57dfa4b62b43c5621006fd5da/ETSI-TS-129-520-V17-11-0-2023-07-.pdf>